

ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ

З.Ш.Шаумаров

Старший преподаватель кафедры Деятельность профилактики правонарушений Академии МВД Республики Узбекистан,
подполковник

Ш.Б.Алибекова

Курсант 336-группы 3-курса Академии МВД Республики
Узбекистан,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15395834>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-May 2025 yil

Ma'qullandi: 10-May 2025 yil

Nashr qilindi: 13-May 2025 yil

KEY WORDS

виктимологическая
профилактика, жертва
насилия, сексуальное
посягательство.

ABSTRACT

в данной статье рассматриваются актуальность темы исследования, концепция деятельности инспектора профилактики в реализации виктимологической профилактики сексуальных посягательств, современное состояние виктимологической профилактики, а также особенности реализации инспектором профилактики виктимологической профилактики сексуальных посягательств. Кроме того, освещен практический анализ норм в рамках профилактики указанных правонарушений инспектором профилактики и процессуальных документов, проводимых в рамках данной деятельности, а также разработка ряда предложений и рекомендаций по устранению отдельных видов имеющихся проблем и недостатков, передовой зарубежный опыт других зарубежных стран в реализации виктимологической профилактики правонарушений против половой свободы в профилактике правонарушений, а также отличия и сходства с нашим национальным законодательством, а также направления совершенствования данной деятельности с использованием вышеперечисленных аспектов.

Поддержание мира, обеспечение прав и свобод граждан, обеспечение мира и спокойствия в обществе, а также реализация таких мер, как борьба с преступностью и правонарушениями, является одной из задач каждого государства. В разных странах реализация мер профилактики правонарушений на административных территориях, а также деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности

обеспечивается различными способами и методами. Каждая страна имеет свой опыт в этой сфере, его изучение и внедрение в нашей стране мер профилактики

правонарушений в целях обеспечения общественного порядка и безопасности является одним из насущных требований современности. Реализация мер профилактики административных правонарушений, изучение опыта зарубежных стран в обеспечении общественного порядка и безопасности в регионах требуют системного подхода к данному вопросу. Поэтому мы считаем, что для достижения поставленной цели целесообразен следующий подход: системы общественного порядка и безопасности зарубежных стран в профилактике преступлений. Система общественного порядка и безопасности каждой страны отличается от систем других стран определенными характеристиками.

В Российской Федерации в соответствии со статьей 72 Конституции страны обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности, а также профилактика преступности осуществляются под совместным ведением Российской Федерации и ее субъектов. Президент и правительство под руководством исполнительной власти осуществляют организационно-распорядительные меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, а также определяют основные направления и ресурсы уголовно-правовой политики. Согласно статье 8 Закона Российской Федерации «О профилактике преступлений» федеральные органы государственной власти в области профилактики преступлений осуществляют следующее в рамках своих полномочий:

- разрабатывает и реализует мероприятия в области профилактики правонарушений;

- регламентирует нормативные правовые документы в сфере профилактики правонарушений;

- координирует меры по предупреждению коррупции в органах и организациях, организует деятельность ведомственных координационных органов по профилактике правонарушений;

- обеспечивает взаимоотношение субъектов профилактики правонарушений и лиц, осуществляющих профилактику правонарушений;

- предоставляет официальные статистические данные о профилактике правонарушений;

- осуществляет также иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области профилактики правонарушений.

Прокуратура Российской Федерации осуществляет контроль за исполнением федеральными органами исполнительной власти актов законодательства и осуществлением мер по предупреждению преступности в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации. Прокурор Российской Федерации действует в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

Полномочия государственных органов Российской Федерации в области профилактики правонарушений:

- реализует юридический процесс в сфере профилактики преступности;

- разрабатывает и реализует меры по реализации государственной политики в области профилактики правонарушений в сферах деятельности субъектов Российской Федерации.

- обеспечивает взаимное сотрудничество в предупреждении преступлений,

совершенных гражданами, а также во взаимоотношениях с лицами, участвующими в пресечении преступлений на уровне субъектов Российской Федерации;

-создает координирующие органы в сфере профилактики правонарушений;

-контролирует расходы на выявление и профилактику преступлений, в том числе контроль за исполнением бюджета Российской Федерации;

-предупреждает и сдерживает преступность.

Министерство внутренних дел Российской Федерации осуществляет руководство деятельностью органов внутренних дел республик, краев, областей и городов федерального значения, управлений и отделов внутренних дел, автономных округов и округов, районных и городских органов внутренних дел, органов внутренних дел железнодорожного, воздушного и водного транспорта, образовательных учреждений и научно-исследовательских центров, внутренних войск и других структурных образований, входящих в систему. Как установлено Законом Российской Федерации «О полиции» от 7 февраля 2011 года, полиция является составной частью единой централизованной системы федеральных органов исполнительной власти в сфере внутренних дел, а основными направлениями ее деятельности являются: защита личности, общества и государства от противоправных посягательств; предупреждение и раскрытие преступлений против половой неприкосновенности, а также иных правонарушений против нравственности, уголовных и административных правонарушений; раскрытие и расследование преступлений, расследование уголовных дел; организация поиска; ведение дел об административных правонарушениях и применение административных взысканий; обеспечение правопорядка в общественных местах; обеспечение безопасности дорожного движения; контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере оборота оружия; контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере частной детективной и охранной деятельности; охрана имущества и объектов; обеспечение государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей и других должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также иных лиц, защита которых необходима; осуществление экспертно-криминологической деятельности.

После преобразования системы органов внутренних дел в Российской Федерации из милиции в полицию основные пункты поддержания порядка в стране стали именоваться «отделениями полиции». Инспектор участкового уполномоченного полиции является одним из основных субъектов деятельности органов внутренних дел, деятельность которого организуется на основании приказа «О вопросах организации деятельности инспектора участкового уполномоченного полиции», утвержденного приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 декабря 2012 года. Нормативными правовыми документами установлено, что основное время дежурства участковые инспекторы полиции осуществляют на административной территории, а в отделениях полиции работают при необходимости осуществления совместной деятельности с общественными объединениями по организации деятельности по борьбе с преступностью и реализации мер по профилактике правонарушений.

Среди европейских стран еще одна уникальная система в области общественного

порядка и безопасности на административных территориях создана в Германии. В системе государственного управления Германии полиция занимает одно из главных мест, наряду с Федеральным министерством внутренних дел и Региональным министерством внутренних дел. Региональные МВД беспрекословно выполняют указания Федерального МВД, а Федеральное МВД не может вмешиваться в выполнение задач, входящих в компетенцию субъектов. Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности в стране в основном осуществляется полицией регионов. В стране система борьбы с преступностью, профилактики преступлений, обеспечения общественного порядка и безопасности не централизована, а службы правопорядка регионов отделены от государственных органов особым порядком. Региональная полиция состоит из таких полицейских управлений, как управление общественного порядка, уголовное управление, водное хозяйство, мобилизационное управление и управление конституционной защиты, а полиция общественного порядка отвечает за обеспечение общественного порядка и безопасности. Несмотря на то, что в каждом регионе страны действуют свои законодательные и ведомственные документы, деятельность правоохранительных органов во всех регионах одинакова. Например: профилактика преступлений и расследование уголовных дел, в рамках которой осуществляются неотложные меры по предупреждению преступлений и оперативные поисковые мероприятия до прибытия полиции. Соблюдение установленных в стране законов и правил, правовой дисциплины, проведение правовой и законодательной пропаганды по формированию правового сознания и правовой культуры населения, осуществление всеобщей профилактики правонарушений, контроль за соблюдением безопасности дорожного движения, сопровождение задержанных и охрана в судебных заседаниях, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического режима и торговли на рынках; контроль паспортной системы, контроль соблюдения общепринятых единиц измерения и веса, контроль соблюдения правил в гостиницах, ресторанах, барах, казино, лотереях и тотализаторах, охрана лесов, осуществление местной гражданской обороны, контроль за несовершеннолетними и подростками, находящимися без сопровождения взрослых. В Германии глава местного органа власти одновременно является и высшим должностным лицом местной полицейской организации. Поэтому в некоторых странах полиция полностью или частично принадлежит государству, а в других — является муниципальным учреждением. В органах охраны общественного порядка страны служат 160–165 тысяч сотрудников.

Полиция Японии также имеет большой опыт сотрудничества с общественностью в обеспечении общественного порядка и безопасности, а центры реабилитации и защиты, общества «Братья и сестры», «Родители и учителя», комитеты самоуправления (районов) являются равноправными субъектами сотрудничества в этом направлении. Общество «Братья и сестры», занимающее в стране видное место в деле обеспечения правопорядка и профилактики преступности среди несовершеннолетних, было основано студентами в Киото в 1947 году. Сегодня это общество действует в сотнях местных общин по всей Японии и насчитывает тысячи членов. Общество «Родители и учителя», которое помогает полиции обеспечивать общественный порядок и безопасность, предотвращать преступления, сегодня имеет

свое место в каждой школе. Деятельность этого общества в общенациональном масштабе координируется Всеяпонским советом ассоциации родителей и учителей. Комитеты самоуправления в Японии во время Второй мировой войны действовали как подчиненные подразделения органов внутренних дел под руководством Министерства внутренних дел, но к 1952 году они начали выполнять свои обязанности в соответствии с законом. Сотрудничество полиции с этими комитетами также имеет большое значение. Кроме того, в Японии действуют «Контактные пункты полиции», расположенные по всей стране и состоящие из членов добровольных гражданских объединений. В Японии насчитывается около 700 000 таких пунктов, каждый из которых обслуживает около 50 семей.

Исходя из передового зарубежного опыта, в нашей стране организуется виктимологическая профилактика преступлений против половой свободы. В нашей стране женщины и мужчины равноправны.

Женщины занимают важное место и положение в развитии нашей страны, в жизни семьи и общества. Женщины, составляющие около половины населения нашей страны, плодотворно трудятся во всех сферах социально-духовной, политико-экономической жизни, особенно в органах государственного управления и представительства, в производстве, предпринимательстве, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, просвещении, культуре и других социальных сферах. Отдельно стоит отметить, что в настоящее время среди женщин нашей страны 514 докторов наук, 6 академиков, 15 героев Узбекистана, 17 сенаторов, 15 депутатов Законодательной палаты, 8 хокимов, а также более 23% депутатов местных кенгашей и 72% трудящихся в области науки, образования, воспитания, здравоохранения, культуры и искусства.

При этом нельзя исключить, что половое насилие может совершаться в семьях. Современные методы профилактики семейного насилия требуют более глубокой и индивидуализированной работы с семьями, что предполагает разработку специальных профилактических мер, ориентированных на реальную ситуацию в семье, социальный контекст и личностные особенности членов семьи.

Инспектора профилактики опорных пунктов органов внутренних дел осуществляют ряд профилактических мер по предотвращению семейно-бытового и полового насилия во взаимодействии с другими подразделениями, государственными органами и общественностью. Инспектор профилактики — это государственный служащий, работающий на административных территориях махаллинского пункта правопорядка занимаясь профилактикой правонарушений, в том числе в сфере семейных отношений. Его задача заключается не только в выявлении и предотвращении правонарушений в семьях, но и в разработке индивидуальных профилактических мероприятий, направленных на улучшение отношений между супругами и предотвращение насилия в семье..

Использованная литература:

1. Криминология / Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой, проф. Б. Б. Лунеева. – М., 2004. – С. 204.

2. Федеральный закон Российской Федерации от 02.07.2011. N 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 13.07.2015).
3. Приказ МВД России от 31.12.2012 № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции».
4. Козырин А.Н. Административное право зарубежных стран: учебное пособие. – М., 1996. – С. 120.
5. Полиция Германии: История и современность: учебное пособие / Антонов И.П.; Ред.: Алферов Л.М. – М., 2000. – С. 65.
6. Лазерев В.В., Болтенко Ю. Н. Компетенция органов местного самоуправления Германии в сфере правопорядка // Местное самоуправление: теория и практика. Труды Академии Управления. – М., 1998. – С. 215.
7. Нисимура К. О Нагасакском патруле: искусство поддержания общественного порядка (Look Japan. 1997, март).
8. Уэда К. Преступность и криминология в современной Японии / Пер. Закрывать. – М., 1989. – С. 161.
9. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М., 1997. – С. 47.
10. Шаумаров З. Ш. Женщины–равноправные члены нашего общества //Scientific Impulse. – 2024. – Т. 2. – №. 20. – С. 74-79.
11. Шаумаров, З. РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ / З. Шаумаров, М. Нарзуллаева. – Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – № 2. – С. 14-17.
12. З Ш. Шаумаров, М С. Нарзуллаева СОТРУДНИЧЕСТВО ИНСПЕКТОРА ПРОФИЛАКТИКИ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ В РАЗРАБОТКЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ // CAJMRMS. 2025. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotrudnichestvo-inspektora-profilaktiki-s-drugimi-organami-v-razrabotke-individualnyh-profilakticheskikh-mer-dlya-uluchsheniya> (дата обращения: 10.05.2025).